

Видовой состав донных макробеспозвоночных водотоков Юрмаш и Второй (притоки реки Уфы, Республика Башкортостан)

И. В. Поздеев

 Поздеев Иван Викторович, Санкт-Петербургский НЦ РАН, Университетская наб., 5, г. Санкт-Петербург, 199034; Пермский филиал ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, ул. Чернышевского, 3, г. Пермь, 614002; rozdeev@spbrc.nw.ru

Поступила в редакцию 25 февраля 2025 г.

По результатам исследований, проведенных в 2020 и 2023 гг., установлен видовой состав донных макробеспозвоночных водотоков Юрмаш и Второй. Изученные водные объекты — притоки р. Уфы (бассейн Камы), расположены в месте перехода предгорий Уральских гор в Восточно-Европейскую равнину. Список содержит 142 вида и 6 надвидовых таксонов, более половины списка — палеаркты (59%), около четверти видов (23%) имеют голарктическое распространение. Виды хирономид *Microtendipes pedellus* и *Chironomus annularius*, поденок *Ephemera lineata*, двустворчатых моллюсков *Pisidium amnicum* и олигохет *Tubifex tubifex* выступают доминантами в составе донных сообществ водотоков. Несмотря на близкое расположение исследованных локаций, близкие величины количества видов, родов и семейств, бентофауны водотоков существенно различались. Фауна р. Юрмаш имеет типичный для водотоков Среднего и Южного Урала речной облик. Бентофауна руч. Второго, напротив, складывается преимущественно лимнофильными видами. В донных сообществах большее развитие также получают представители речного (р. Юрмаш) и лимнофильного (руч. Второй) комплексов.

Ключевые слова: донные беспозвоночные, водотоки, Предуралье.

К настоящему времени малые водотоки заняли важное место в гидробиологических исследованиях. Высокая значимость малых рек продиктована не только их большим числом, но прежде всего ключевой ролью в поддержании и сохранении биоразнообразия. Знания о региональном видовом богатстве, с одной стороны, важны для мониторинга динамики численности редких или исчезающих видов нативной фауны, с другой — инвазионных видов. С практической точки зрения малые водотоки выступа-

ют необходимым элементом функционирования экосистем, а именно местом воспроизводства водных биоресурсов. Кроме того, именно малые реки испытывают наибольшую нагрузку при антропогенной деятельности различного характера. Поскольку основное внимание в исследованиях, как правило, уделяется крупным водным объектам, каждые новые знания по небольшим рекам расширяют наши представления о составе и структуре их биотических сообществ и чаще всего являются новыми.

Малые водотоки Юрмаш и Второй — водные объекты, играющие важную роль на региональном уровне: на территории их бассейна расположено много деревень с прудами, садовых товариществ, строятся автодороги и развязки, выполняются археологические работы. Цель работы — установить видовой состав малых водотоков Юрмаш и Второй.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В работе обобщен материал, собранный в ходе выполнения экспедиционных съемок в летне-осенний период 2020 г. (31 июня, 24 сентября) и 2023 г. (4 июля). Исследованы р. Юрмаш в окрестностях д. Федоровка и руч. Второй в районе д. Елкибаево. Юрмаш — малый водоток длиной 64 км, по системе пойменных озер впадает в р. Уфу и принадлежит бассейну Камы. Его водосбор площадью 308 км² расположен в междуречье рек Сим (восток), Белая (юг) и Уфа (север и запад), административно — в Республике Башкортостан у юго-востоку от г. Уфы. Второй — приток р. Уфы, длиной около 10 км, соединяет несколько пойменных озер и озеровидных расширений без названия. В настоящее время он впадает в пойменные озера левого берега р. Уфы и не связан с ней постоянно.

Сбор проб макрозообентоса ($n = 30$, из них в р. Юрмаш — 12, в руч. Второй — 18) осуществляли при помощи модифицированного дночерпателя Экмана-Берджа с площадью захвата 0.0025 м² (Щербина, 2009) и гидробиологического скребка с длиной ножа 20 см.

Видовая идентификация проведена по определительным сводкам и ключам (Савченко, 1961; Панкратова, 1970, 1977, 1983; Качалова, 1987; Определитель пресноводных..., 1997, 1999, 2001; Определитель зоопланктона..., 2016; Bauernfeind, Humpesch, 2001; Канюкова, 2006; Zettler, Gloer, 2006; Определитель насекомых..., 2006; Langton, Pinder, 2007; Хохуткин, Винарский, 2013; Хохуткин и др., 2009; Timm, 2009; Татаринев, Кулакова, 2009; Gilka, 2011; Vallenduuk, 2017). Данные по распространению получены из указанных

выше источников с уточнением на портале PESI (<https://www.eu-nomen.eu>). Часть видов амфибиотических насекомых установлены по наличию в пробах куколок с фартными имаго или ассоциированы по дополнительным сборам имаго и экзвивев в местах отбора гидробиологических проб. В список не включены виды, отмеченные только по имаго. Для сравнительного анализа донных сообществ использованы модифицированный индекс плотности Арнольди (Щербина, 1993), индекс видового сходства Чекановского-Сьеренсена и Мориситы в модификации Хорна (Песенко, 1982). Ввод и организация данных, подготовка таблиц и анализ материала проведены в приложениях Benthos Reader и Benthos Explorer (Безматерных, 2015; Безматерных и др., 2023).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Всего идентифицировано 142 вида и 6 таксонов родового уровня из 6 классов, 50 семейств, 109 родов (см. таблицу). Основу видового богатства обеспечивали представители семейства Chironomidae (35%), велико разнообразие моллюсков (21%), видовое богатство ЕРТ-комплекса (поденки, веснянки, ручейники) и олигохет, напротив, оказалось необычно низким (9% и 8% соответственно). Более половины отмеченных видов (59%) имели палеарктическое распространение, около четверти — голарктическое (23%), относительно велика доля космополитов (8%). Распространение остальных видов (10%) выходит за пределы Палеарктики или Голарктики.

Наибольший интерес представляют находки следующих видов. Олигохета *Potamothrix vejdoskyi* — вселенец понто-каспийского комплекса, получивший развитие в водохранилищах Средней и Ниж. Волги (Курина, Селезнев, 2019) и Камы (Истомина, Поздеев, 2024). Брюхоногий моллюск *Physella acuta* — неарктический вид, который имеет высокий инвазионный потенциал и встречается в настоящее время в Европе, Северной Африке, Юго-Восточной Азии, Северной

Таксономический список донных макробеспозвоночных водотоков Юрмаш и Второй и величины индекса доминирования видов

Species list of benthic macroinvertebrates inhabiting the watercourses Yurmash and Vtoroy and the density index values of the species

Таксон	река Юрмаш	ручей Второй
Oligochaeta		
<i>Eiseniella tetraedra</i> (Savigny, 1826)	0	1.1
<i>Limnodrilus hoffmeisteri</i> Claparede, 1862	3.1	4.1
<i>L. udekemianus</i> Claparede, 1862	0.8	0
<i>Lumbriculus variegatus</i> (Muller, 1774)	0	0.3
<i>Ophidonais serpentina</i> (Muller, 1774)	0.2	1.0
<i>Potamothrix hammoniensis</i> (Michaelson, 1901)	7.7	2.9
<i>P. vejovskyi</i> (Hrabe, 1941)	0	2.8
<i>Spirosperma ferox</i> Eisen, 1879	7.8	4.7
<i>Stylaria lacustris</i> (Linnaeus, 1767)	0	6.4
<i>Stylodrilus heringianus</i> Claparede, 1862	0	0.3
<i>Tubifex tubifex</i> (Muller, 1774)	0	10.2
<i>Uncinaiis uncinata</i> (Orsted, 1842)	0.3	0
Hirudinea		
<i>Alboglossiphonia heteroclita</i> (Linnaeus, 1761)	0.2	0
<i>Erpobdella nigricollis</i> (Brandes, 1900)	0	0.8
<i>Glossiphonia complanata</i> (L.)	1.1	1.1
<i>G. concolor</i> (Apathy, 1888)	0	0.9
<i>Helobdella stagnalis</i> (L.)	0	0.2
Bivalvia		
<i>Anodonta anatina</i> (L.)	2.9	0
<i>Euglesa casertana</i> (Poli, 1791)	1.4	0
<i>E. globularis</i> (Clessin, 1873)	0	0.6
<i>E. henslowana</i> (Sheppard, 1825)	3.6	0
<i>E. nitida</i> (Jenyns, 1832)	1.0	0
<i>E. obtusalis</i> (Lamarck, 1818)	0	2.2
<i>Pisidium amnicum</i> (O.F. Muller, 1774)	10.8	0.5
<i>Sphaerium lacustre</i> (O.F. Muller, 1774)	0.8	1.7
<i>S. ovale</i> (Ferussac, 1807)	0.8	0
<i>S. rivicola</i> (Lamarck, 1818)	3.2	0
Gastropoda		
<i>Ampullaceana balthica</i> (L.)	1.9	5.8

Продолжение таблицы 2.
Continuation of Table 2.

Таксон	река Юрмаш	ручей Второй
<i>A. intermedia</i> (Lamarck, 1822)	0	1.8
<i>Anisus spirorbis</i> (L.)	0	0.4
<i>A. vorticulus</i> (Troschel, 1834)	0.3	0.6
<i>Armiger bielzi</i> (Kimakowicz, 1884)	0	0.3
<i>Bithynia leachii</i> (Sheppard, 1823)	0	5.0
<i>B. tentaculata</i> (L.)	1.8	4.0
<i>B. transsilvanica</i> (Bielz, 1853)	0	3.0
<i>Gyraulus parvus</i> (Say, 1817)	0	0.3
<i>G. rosmaessleri</i> (Auerswald, 1852)	0.1	0
<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	0	1.4
<i>Planorbis planorbis</i> (L.)	0	0.5
<i>P. umbilicatus</i> O.F. Muller, 1774	0	1.2
<i>Segmentina distinguenda</i> (Gredler, 1859)	0	0.5
<i>S. nitida</i> (O.F. Muller, 1774)	0	0.2
<i>Valvata andreaei</i> Menzel, 1904	0.3	0
<i>V. macrostoma</i> Morch, 1864	0	1.9
<i>V. piscinalis</i> (O.F. Muller, 1774)	0.6	1.2
<i>V. studeri</i> Boeters & Falkner, 1998	0.4	0.3
<i>Viviparus contectus</i> (Millet, 1813)	0	1.1
<i>V. viviparus</i> (L.)	0.7	1.1
Crustacea		
<i>Gammarus pulex</i> (L.)	0	5.4
Insecta		
Ephemeroptera		
<i>Baetis vernus</i> Curtis, 1834	0.3	0
<i>Caenis horaria</i> (L.)	1.6	0.2
<i>Cloeon dipterum</i> (Linnaeus, 1761)	0.8	7.0
<i>Ephemerella lineata</i> Eaton, 1870	12.7	0
<i>E. vulgata</i> L.	9.8	0
<i>Kageronia fuscogrisea</i> (Retzius, 1783)	0.4	0
<i>Paraleptophlebia submarginata</i> (Stephens, 1835)	1.0	0
<i>Procloeon bifidum</i> (Bengtsson, 1912)	0.3	0

Продолжение таблицы 2.
Continuation of Table 2.

Таксон	река Юрмаш	ручей Второй
Odonata		
<i>Aeschna juncea</i> (L.)	0	1.1
<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782)	0.9	0
<i>Coenagrion pulchellum</i> Vander Linden, 1825	0	0.3
<i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823)	0	0.5
<i>Gomphus vulgatissimus</i> (L.)	3.7	0
<i>Lestes macrostigma</i> Eversmann, 1836	0	0.4
<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	0.8	0
<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)	1.1	1.9
<i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1775)	0	0.7
Hemiptera		
<i>Cymatia coleoprata</i> (Fabricius, 1777)	0	0.2
Trichoptera		
<i>Limnephilus flavicornis</i> (Fabricius, 1787)	0.7	1.6
<i>Molanna angustata</i> Curtis, 1834	0.1	0
<i>Molannodes tinctus</i> (Zetterstedt, 1840)	0.2	0
<i>Mystacides azureus</i> (Linnaeus, 1761)	0.3	0
<i>Neureclipsis bimaculata</i> (L.)	0.9	0
<i>Polycentropus flavomaculatus</i> (Pictet, 1834)	1.3	0
Coleoptera		
<i>Agabus</i> sp.	0	0.4
<i>Esolus angustatus</i> (Muller, 1821)	1.1	0
<i>Haliplus immaculatus</i> Gerhardt, 1877	0.2	1.1
<i>H. varius</i> Nicolai, 1822	0	0.7
<i>Hyphydrus ovatus</i> Linnaeus, 1761	0	3.0
<i>Laccophilus hyalinus</i> De Geer, 1774	0.3	0
Megaloptera		
<i>Sialis sordida</i> Klingstedt, 1932	3.1	3.5
Diptera		
Ceratopogonidae		
<i>Bezzia annulipes</i> (Meigen, 1830)	2.5	1.1
<i>Culicoides</i> sp.	0.2	0
<i>Dasyhelea bilineata</i> Goetghebeur, 1920	0.1	0

Продолжение таблицы 2.
Continuation of Table 2.

Таксон	река Юрмаш	ручей Второй
Chaoboridae		
<i>Chaoborus crystallinus</i> (De Geer, 1776)	0	1.1
Culicidae		
<i>Culex martinii</i> Medschid, 1930	0	0.8
Dixidae		
<i>Dixa</i> sp.	0	0.1
Empididae		
<i>Wiedemannia</i> sp.	0.1	0
Limoniidae		
<i>Hexatoma fuscipennis</i> (Curtis, 1836)	0.4	0
<i>Ilisia maculata</i> (Meigen, 1804)	0	0.1
Muscidae		
<i>Limnophora riparia</i> (Fallen, 1824)	0.6	0
Pediciidae		
<i>Dicranota bimaculata</i> (Shummel, 1829)	0.2	1.3
Psychodidae		
<i>Phlebotomus</i> sp.	0	0.1
Simuliidae		
<i>Nevermannia</i> sp.	0	0.5
Tabanidae		
<i>Chrysops flavipes</i> Meigen, 1804	1.8	2.0
Tipulidae		
<i>Tipula luna</i> Meigen, 1818	0	0.5
<i>T. montium</i> Egger, 1863	0	1.5
Chironomidae		
<i>Ablabesmyia longistyla</i> Fittkau, 1962	2.6	0.1
<i>Chironomus acutiventris</i> Wuelker, Ryser & Scholl, 1983	2.0	0.2
<i>Ch. annularius</i> Meigen, 1818	0	25.4
<i>Cladotanytarsus atridorsum</i> Kieffer, 1924	0.4	0
<i>C. mancus</i> (Walker, 1856)	1.0	0.1
<i>Clinotanypus nervosus</i> (Meigen, 1818)	0	0.2
<i>Constempellina brevicosta</i> (Edwards, 1937)	0.1	0
<i>Cricotopus bicinctus</i> (Meigen, 1818)	0.1	0

Продолжение таблицы 2.
Continuation of Table 2.

Таксон	река Юрмаш	ручей Второй
<i>C. vierriensis</i> Goetghebuer, 1935	0.2	0
<i>Cryptochironomus rostratus</i> Kieffer, 1921	1.3	0
<i>Cryptotendipes usmaensis</i> (Pagast, 1931)	0	0.2
<i>Demicryptochironomus vulneratus</i> (Zetterstedt, 1838)	0.4	0
<i>Dicrotendipes nervosus</i> (Staeger, 1839)	2.2	0
<i>Epoicocladius ephemerae</i> (Kieffer, 1924)	1.9	0
<i>Glyptotendipes barbipes</i> (Staeger, 1839)	0.2	0
<i>Gymnometriocnemus subnudus</i> (Edwards, 1929)	0	0.5
<i>Harnischia curtilamellata</i> (Malloch, 1915)	1.2	0
<i>Kiefferulus tendipediformis</i> (Goetghebuer, 1921)	0	0.1
<i>Krenopelopia binotata</i> (Wiedemann, 1817)	0.2	0
<i>Microchironomus tener</i> (Kieffer, 1918)	1.1	0
<i>Micropsectra curvicornis</i> Tshernovskij, 1949	0.5	0
<i>M. junci</i> (Meigen, 1818)	0.4	0
<i>Microtendipes pedellus</i> (De Geer, 1776)	13.4	0.6
<i>Nanocladius dichromus</i> (Kieffer, 1906)	0.1	0
<i>N. distinctus</i> (Malloch, 1915)	0.4	0
<i>Orthocladius lignicola</i> Kieffer, 1914	0.5	0
<i>Parachironomus biannulatus</i> (Staeger, 1839)	0.7	0
<i>P. gracilior</i> (Kieffer, 1918)	0	0.2
<i>Paramerina cingulata</i> (Walker, 1856)	0	0.6
<i>Paratanytarsus austriacus</i> (Kieffer, 1924)	0.6	0
<i>P. dissimilis</i> (Johannsen, 1905)	0	0.2
<i>Paratendipes albimanus</i> (Meigen, 1818)	0	0.3
<i>Phaenopsectra flavipes</i> (Meigen, 1818)	0.8	0.1
<i>Polypedilum bicrenatum</i> Kieffer, 1921	0.2	0.1
<i>P. cultellatum</i> Goetghebuer, 1931	1.9	0
<i>P. nubeculosum</i> (Meigen, 1804)	0.3	0.2
<i>P. scalaenum</i> (Schrank, 1803)	1.0	0
<i>Procladius choreus</i> (Meigen, 1804)	0.7	0.1
<i>P. culiciformis</i> (Linnaeus, 1767)	4.2	9.2

Окончание таблицы 2.
End of Table 2.

Таксон	река Юрмаш	ручей Второй
<i>Prodiamesa olivacea</i> (Meigen, 1818)	0	0.1
<i>Psectrotanypus varius</i> (Fabricius, 1787)	0	7.7
<i>Rheopelopia ornata</i> (Meigen, 1838)	0.2	0
<i>Rheotanytarsus curtistylus</i> (Goetghebuer, 1921)	0.3	0
<i>Stempellina almi</i> Brundin, 1947	0.2	0
<i>S. subglabripennis</i> (Brundin, 1947)	0.1	0
<i>Stempellinella edwardsi</i> Spies & Saether, 2004	0.1	0
<i>Tanypus punctipennis</i> Meigen, 1818	1.4	0
<i>T. vilipennis</i> (Kieffer, 1918)	0	0.4
<i>Tanytarsus eminus</i> (Walker, 1856)	1.5	0
<i>T. lestagei</i> Goetghebuer, 1922	0	0.7
<i>T. pallidicornis</i> (Walker, 1856)	0	1.5
<i>Thienemannimyia vitellina</i> (Kieffer, 1916)	1.3	1.4

Америке, Австралии (Винарский и др., 2022). Его наиболее северным локалитетом в водных объектах Европейской России с естественным термическим режимом указано Куйбышевское вдхр. (Yakovleva et al., 2011; Vinarski, 2017). Таким образом, наша находка *Physella acuta* расширяет ареал вида на восток европейской части России; вид обнаружен также в Западной Сибири, где отмечался только в водоеме-охладителе (Винарский и др., 2015). Настоящий комар *Culex martinii* — переднеазиатский вид, изредка регистрируемый в Европе (Kuhlisch et al., 2018; Sulesko et al., 2018). Западно-палеарктический вид хирономид *Kiefferulus tendipediformis* (Saether et al., 2000), с учетом его обнаружения в Тайланде (Moubayed, 1990), имеет более широкое распространение — в Палеарктической и Ориентальной областях.

В реке Юрмаш зарегистрированы 92 таксона (90 видов) из 75 родов и 34 семейств. Бентофауна отличалась значительной долей хирономид (41%), относительно высокой долей моллюсков

(17%) и представителей ЕРТ-комплекса (15%), меньшей долей олигохет (7%). Высокими значениями индекса доминирования характеризовались виды хирономид *Microtendipes pedellus*, поденок *Ephemera lineata* и двустворчатых моллюсков *Pisidium amnicum*.

Бентофауна руч. Второй насчитывала 88 таксонов (84 вида) из 69 родов и 37 семейств. Наибольший вклад в видовое богатство обеспечивали хирономиды (27%) и моллюски (26%), заметную часть формировали олигохеты (11%) и стрекозы (7%), доля представителей ЕРТ-комплекса невелика (3%). Состав донных беспозвоночных ручья включал большее число лимнофильных видов: кроме стрекоз, это, например, *Gammarus pulex*, *Chaoborus crystallinus*, *Culex martinii* и др. В ручье доминировали виды хирономид *Chironomus annularius* и олигохет *Tubifex tubifex*.

Коэффициент видового сходства Чекановского-Сьеренсена составил для фаун изученных водотоков 0.36, однако видовое сходство с учетом численности от-

дельных видов (индекс Мориситы-Хорна) оказался значительно ниже — 0.18.

Таким образом, показатели таксономического богатства водотоков Юрмаш и Второй (число видов, родов и семейств, видовой состав бентофаун) существенно различались. Фауна и донные сообщества Юрмаша имеют более реофильный облик, в целом типичный для водотоков Предуралья. В руч. Второй, напротив, сложилась лимнофильная фауна беспозвоночных лишь с отдельными элементами реобентного комплекса и количественным преобладанием собственно лимнофильных форм.

БЛАГОДАРНОСТИ

БЛАГОДАРНОСТИ

Автор благодарен своим коллегам — сотрудникам Пермского филиала ВНИРО к.б.н. В. В. Безматерных и С. П. Огородову за помощь в организации и проведении экспедиционных работ.

ЛИТЕРАТУРА

- Безматерных В. В. Benthos Reader: Свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ № 2015611485 Российская Федерация. Заявл. 18.12.2014, опублик. 29.01.2015. [Электронный ресурс]. <https://www1.fips.ru/Archive/EVM/2015/2015.02.20/INDEX.HTM> (дата обращения: 24.02.2025).
- Безматерных В. В., Поздеев И. В., Огородов С. П., Целищева Е. М. Специализированное программное обеспечение сопровождения экологических исследований гидробионтов // Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы. Ярославль, 2023. С. 218–223.
- Винарский М. В., Андреев Н. И., Андреева С. И., Казанцев И. Е., Каримов А. В., Лазуткина Е. А. Чужеродные виды моллюсков в водных экосистемах Западной Сибири: обзор // Рос. журн. биол. инвазий. 2015. № 2. С. 2–19.
- Винарский М. В., Ворошилова И. С., Гусаков В. А. *Physella acuta* (Draparnaud, 1805) (Mollusca: Gastropoda: Physidae) в бассейне реки Донгнай (провинция Ламдонг, Вьетнам): генетическая и морфологическая идентификация // Рос. журн. биол. инвазий. 2022. №3. С. 38–51.
- Истомина А. М., Поздеев И. В. Олигохетофауна водохранилищ Западного Урала (бассейны Камы и Урала) // Фауна Урала и Сибири. 2024. №1. С. 5–12.
- Канюкова Е. В. Водные полужесткокрылые насекомые (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) фауны России и сопредельных стран. Владивосток, 2006. 297 с.
- Качалова О. Л. Отряд Trichoptera — Ручейники // Определитель насекомых европейской части СССР. Л., 1987. Т. 4, ч. 6. С. 107–193.
- Курина Е. М., Селезнев Д. Г. Анализ закономерностей организации комплексов видов макрозообентоса понто-каспийского и понто-азовского происхождения в водохранилищах Средней и Нижней Волги // Экология. 2019. №1. С. 62–71.
- Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России. М.; СПб., 2016. Т. 2. 457 с.
- Определитель насекомых Дальнего Востока России. Владивосток, 2006. Т. 6, ч. 4. 936 с.
- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. СПб., 1997. Т. 3. 448 с.
- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. СПб., 1999. Т. 4. 997 с.
- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. СПб., 2001. Т. 5. 836 с.
- Панкратова В. Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Orthoclaadiinae фауны СССР (Diptera, Chironomidae = Tendipedidae). Л., 1970. 344 с.
- Панкратова В. Я. Личинки и куколки комаров подсемейств Podonominae и Tanypodinae фауны СССР (Diptera, Chironomidae = Tendipedidae). Л., 1977. 154 с.
- Панкратова В. Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Chironominae фауны СССР (Diptera, Chironomidae = Tendipedidae). Л., 1983. 296 с.
- Песенко Ю. А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. М., 1982. 288 с.
- Савченко Е. Н. Комары-долгоножки (сем. Tipulidae). М.; Л., 1961. Ч. 1. 488 с.
- Татаринов А. Г., Кулакова О. И. Стрекозы. СПб., 2009. 213 с.
- Хохуткин И. М., Винарский М. В. Моллюски Урала и прилегающих территорий. Семейства

- Acroloxidae, Physidae, Planorbidae (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeiformes). Екатеринбург, 2013. Ч. 2. 184 с.
- Хохуткин И. М., Винарский М. В., Гребенников М. Е. Моллюски Урала и прилегающих территорий. Семейство Прудовиковые Lymnaeidae (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeiformes). Екатеринбург, 2009. Ч. 1. 162 с.
- Щербина Г. Х. Годовая динамика макрозообентоса открытого мелководья Волжского плеса Рыбинского водохранилища // Зооценозы водоемов бассейна Верхней Волги в условиях антропогенного воздействия. СПб., 1993. С. 108–144.
- Щербина Г. Х. Изменение видового состава и структурно-функциональных характеристик макрозообентоса водных экосистем Северо-Запада России под влиянием природных и антропогенных факторов: автореф. дис. ... д-ра биол. наук. СПб., 2009. 49 с.
- Bauernfeind E., Humpesch U. H. Die Eintagsfliegen Zentraleuropas (Insecta: Ephemeroptera): Bestimmung und Ökologie. Wein, 2001. 240 s.
- Gilka W. Non-biting midges — Chironomidae, tribe Tanytarsini, adult males. Keys for the Identification of Polish Insects. Wrocław, 2011. 95 p.
- Kuhlisch C., Kampen H., Walther D. Rediscovery of *Culex (Neoculex) martinii* Medschid, 1930 (Diptera, Culicidae) in Germany // Parasitology Res. 2018. V. 117. P. 3351–3354.
- Langton P. H., Pinder L. C. V. Keys to the adult male Chironomidae of Britain and Ireland. 2007. V. 1–2.
- Moubayed Z. Chironomids from running waters of Thailand: description of *Rheotanytarsus thailandensis* sp.n. and *Tanytarsus thaicus* sp.n. (Dipt., Chironomidae) // Hydrobiologia. 1990. V. 203. P. 29–33.
- Saether O. A., Ashe P., Murray D. E. Family Chironomidae // Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera (with special reference to the flies of economic importance). 2000. V. 4. Appendix A.6. P. 113–334.
- Sulesco T., Khalin A., Toderas I. First record of *Culex martinii* in the Republic of Moldova // International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum: Book of Abst. 2018. P. 110.
- Timm T. A guide to the freshwater Oligochaeta and Polychaeta of Northern and Central Europe // Lauterbornia. 2009. V. 66. P. 1–235.
- Vallenduuk H. J. Chironomini larvae of western European lowlands (Diptera: Chironomidae). Keys with notes of the species // Lauterbornia. 2017. V. 82. P. 1–216.
- Vinarski M. V. The history of an invasion: phases of the explosive spread of the physid snail *Physella acuta* through Europe, Transcaucasia and Central Asia // Biol. Invasions. 2017. V. 19, № 4. P. 1299–1314.
- Yakovleva A. V., Yakovlev V. A., Mezikova D. V. First records of the North American gastropod *Physella acuta* (Draparnaud, 1805) in the Kuybyshev Water Reservoir, Russia // Rus. J. of Biol. Invasions. 2011. V. 2, №. 1. P. 60–62.
- Zettler M. L., Gloer P. Zur Ökologie und Morphologie der Sphaeriidae der Norddeutschen Tiefebene // Heldia. 2006. Bd. 6, № 8. S. 1–61.

Species composition of benthic macroinvertebrates of the watercourses Yurmash and Vtoroy (tributaries of River Ufa, the Republic of Bashkortostan)

I. V. Pozdeev

Ivan V. Pozdeev, Saint-Petersburg Research Centre of the Russian Academy of Sciences, 5, Universitetskaya Emb., St.-Petersburg, Russia, 199034; Perm branch of the Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography, 3, Chernyshevskogo st., Perm, Russia, 614002; pozdeev@spbrc.nw.ru

Our studies, conducted from 2020 to 2023, determined the species composition of macroinvertebrate communities of the watercourses Yurmash and Vtoroy located in the River Kama basin. The watercourses flow on the western slope of the South Urals. A total of 142 species and 6 genera were identified, with more than half (59%) of the Palearctic distribution and about a quarter (23%) of the Holarctic distribution. The chironomids *Microtendipes pedellus* and *Chironomus annularius*, the mayflies *Ephemera lineata*, the bivalve molluscs *Pisidium amnicum*, and the oligochaetes *Tubifex tubifex* played a significant role in the benthic communities. Despite similarities in taxonomic diversity, such as the number of species, genera, and families, there were significant differences in the composition of the benthic faunas of the watercourses. The fauna and benthic communities in Yurmash were more riverine, which is generally typical of Ural watercourses. In contrast, in Vtoroy, a limnophile invertebrate fauna had developed with only a few elements of the riverine complex and a quantitative predominance of limnophile forms.

Key words: benthic fauna, watercourses, the Cis-Urals.